

**TEXNIKUM BITIRUVCHILARINI ISHGA JOYLASHTIRISH
TIZIMINING MOHIYATI VA UNING ZAMONAVIY TA'LIM
TIZIMIDAGI AHAMIYATI**

Otamirzayeva Gulhayo Baxtiyorovna

**“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va
tadbirkorlik oliy maktabi” tinglovchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnikum bitiruvchilarini ishga joylashtirish tizimining mohiyati, vazifalari va zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni yoritilgan. O'zbekistonda texnikum bitiruvchilarini ishga joylashtirish borasidagi mavjud mexanizmlar va ularning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Maqolada bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnikum, bitiruvchi, ishga joylashtirish, mehnat bozori, band'lik, kasbiy ta'lim, kompetensiya

Аннотация: В данной статье освещены сущность, задачи и роль системы трудоустройства выпускников техникумов в современной системе образования. Проанализированы существующие механизмы трудоустройства выпускников техникумов в Узбекистане и пути повышения их эффективности. В статье рассмотрены вопросы обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: техникум, выпускник, трудоустройство, рынок труда, занятость, профессиональное образование, компетенция

Abstract: This article highlights the essence, tasks and role of the employment system of technical college graduates in the modern education system. The existing
Vol. 2. Issue 4

mechanisms for employing technical college graduates in Uzbekistan and ways to increase their effectiveness are analyzed. The article discusses issues of ensuring the competitiveness of graduates in the labor market.

Keywords: technical college, graduate, employment, labor market, employment, vocational education, competence

Bugungi kunda O'zbekistonda professional ta'lim tizimini rivojlantirish, bitiruvchilarni ishga joylashtirish va ularning bandligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-son Farmoni¹ bu borada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Texnikumlarning bitiruvchilarini ishga joylashtirish tizimi - bu bitiruvchilarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy va huquqiy mexanizmlar majmuidir. Professor A.Xoliqov ta'kidlaganidek, "bu tizim bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan".²

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligining ma'lumotlariga ko'ra:

- 2023/2024-o'quv yili boshida, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan texnikumlar soni 238 tani tashkil etgan.

¹ "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.09.2019 yildagi PF-5812-son, <https://lex.uz/docs/-4500926>

² Холиқов А. Педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. Т.: «ИQTISODMOLIYA» нашриёти, 2010,-312 бет.

- 2023/2024-o‘quv yili boshiga, O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan texnikumlarga qabul qilingan qiz bolalarning umumiy soni 31 460 nafarni tashkil etgan.
- 2023/2024-o‘quv yili boshiga, O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan texnikumlarga qabul qilingan o‘g‘il bolalarning umumiy soni 18 137 nafarni tashkil etgan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan texnikumlar soni. © Rasm www.canva.com onlayn xizmati orqali www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi veb sayti ma’lumotlari asosida Otamirzayeva G. tomonidan tayyorlangan.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan texnikumlarda taxsil olayotgan yigit-qizlar miqdori. © Rasm www.canva.com onlayn xizmati orqali www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi veb sayti ma'lumotlari asosida Otamirzayeva G. tomonidan tayyorlangan.³

Texnikumlarning bitiruvchilarini ishga joylashtirish tizimining asosiy vazifalari:

- Bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish;
- Ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- Bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvini ta'minlash;
- Bandlik darajasini oshirish.

Zamonaviy mehnat bozori sharoitida texnikum bitiruvchilarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ularning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.⁴

³ www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi

⁴ Muqimov, M. O. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM - INNOVATSION TA'LIM TIZIMINING ASOSI. Academic Research in Educational Sciences, 3(2), 711–714. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-711-714>

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda texnikum bitiruvchilarini ishga joylashtirish tizimi⁵ quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Dual ta'lim tizimini joriy etish;
2. Ish beruvchilar bilan doimiy hamkorlik;
3. Bitiruvchilarning kasbiy rivojlanishini monitoring qilish.

Xulosa va takliflar:

1. Texnikumlarda o'quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish;
2. Ish beruvchilar bilan hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish;
3. Bitiruvchilarni ishga joylashtirishning innovatsion usullarini joriy etish;
4. Kasbiy malaka sertifikatlash tizimini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.09.2019 yildagi PF-5812-son, <https://lex.uz/docs/-4500926>
2. Холиқов А. Педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. Т.: «IQTISODMOLIYA» нашриёти, 2010,-312 бет.
3. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi
4. Muqimov , M. O. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM - INNOVATION TA'LIM TIZIMINING ASOSI. Academic Research in Educational Sciences, 3(2), 711–714. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-711-714>
5. Cherednichenko, Galina. (2020). Employment and Labor Market Outcomes of College and Vocational School Graduates. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 256-282. 10.17323/1814-9545-2020-1-256-282.

⁵ Cherednichenko, Galina. (2020). Employment and Labor Market Outcomes of College and Vocational School Graduates. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow. 256-282. 10.17323/1814-9545-2020-1-256-282.

6. www.edu.uz - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy sayti
7. www.ziyonet.uz - Ta'lim portali

